

**УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ)**

преподаватель кафедры «Дошкольного образования», Ташкентского государственного педагогического университета им Низами Нурбаева И.Т.

Студентка БГПУ Шеркобилова Х.

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы достижения эффективного долгосрочного функционирования и успешного развития дошкольного учреждения посредством повышенного внимания к осуществлению анализа внешней среды. Во внешней среде постоянно протекают динамичные процессы изменений, постоянно что-то исчезает и что-то появляется. Одна часть из этих процессов открывает новые возможности для учреждения, создает для него благоприятные условия. Другая часть, наоборот, создает дополнительные трудности и ограничения. Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, учреждение должно уметь предвидеть то, какие трудности могут возникнуть на его пути в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для него. Поэтому стратегическое управление при изучении внешней среды концентрирует внимание на выяснении того, какие угрозы и какие возможности таит в себе внешняя среда. Но для того чтобы успешно справляться с угрозами и действительно использовать возможности, отнюдь не достаточно только одного знания о них. Можно знать об угрозе, но не иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также можно знать об открывающихся новых возможностях, но не обладать потенциалом для их использования и, следовательно, не суметь получить отдачи от них.

Ключевые слова: Самореализация, мотивация, гибкость, структуры, перспективное развитие, анализ среды

Abstract: the article deals with the issues of achieving effective long-term functioning and successful development of a preschool institution through increased attention to the analysis of the external environment. In the external environment, dynamic processes of change are constantly taking place, something constantly disappears and something appears. One part of these processes opens up new opportunities for the institution, creates favorable conditions for it. The other part, on the contrary, creates additional difficulties and limitations. In order to successfully survive in the long run, an institution must be able to anticipate what challenges it may encounter in the future and what new opportunities may open up for it. Therefore, strategic management in the study of the external environment focuses on finding out what threats and what opportunities the external environment is fraught with. But in order to successfully cope with threats and effectively use opportunities, it is by no means sufficient only to know about them. You can be aware of the threat, but not be able to confront it and thus be defeated. It is also possible to be aware of new opportunities that are opening up, but not have the potential to take advantage of them and therefore fail to capitalize on them.

Keywords: Self-realization, motivation, flexibility, structures, perspective development, environment analysis

1 Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» SWOT – анализ и выявление проблем ДОУ Комплексный анализ стратегических факторов внешней и внутренней среды (SWOT – анализ) – это углублённый анализ внешних возможностей, угроз (положительных или отрицательных тенденций, явлений внешней среды, которые могут привести к улучшению или ухудшению условий деятельности) и анализ сильных и слабых сторон ДОУ. Данный вид анализа направлен на выявление и детальное понимание внешних благоприятных и неблагоприятных условий, внутренних аспектов управленческой деятельности ДОУ (стратегических факторов внешней и

внутренней среды) и связанных с ними стратегических проблем. Возможности – повышение демократизации общества; – повышение роли, значения и численности ДООУ; расширение сферы услуг (платные услуги в ДООУ); налоговые льготы для лиц, осуществляющих добровольные пожертвования в ДООУ; тенденция экономического роста в стране; появление новых технических возможностей (ИНТЕРНЕТ, ИКТ, совершенные средства связи и т. д.); развитие интеграции, стремление к объединению; повышение взаимодействия со всеми . Сильные стороны наличие у большинства педагогических работников ДООУ высшего образования, достаточного опыта; желание постоянных и добровольных работников ДООУ жертвовать своим временем, силами, использовать формальные и неформальные связи; тесный контакт и постоянная работа с родителями детей посещающих ДООУ; график работы в соответствии с законодательством; рациональное использование рабочего времени; наличие новых, оригинальных идей решения острых социально-экономических проблем; ориентация на высокое качество услуг и повышенное внимание к воспитанникам; работники ДООУ заинтересованы в конечных результатах труда. Угрозы неразвитость благотворительности, добровольческого движения, пассивность населения; не снижение остроты многих социально-экономических проблем, сокращение государственных инвестиций; слабая информированность и осведомлённость местного населения о деятельности ДООУ; отсутствие интереса со стороны СМИ к работе ДООУ; рост инфляции; снижение доходов населения и предприятий; Слабые стороны – низкая финансовая устойчивость; – низкая средняя заработная плата в целом по сектору; – отсутствие навыков планировать работу ДООУ; – низкий уровень организованности персонала ДООУ; – разработка конкретных проектов и программ деятельности учреждения; – отсутствие сплочённости членов ДООУ в достижении поставленных целей; – низкий профессионализм руководителя ДООУ; – отсутствие навыков по налаживанию связей с общественностью и прессой; – отсутствие навыков по

изучению рынка (марке тинговая неграмотность) 2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров Данный вид анализа, выполненный по отношению к ДООУ, показал, что к наиболее важным благоприятным условиям внешней среды можно отнести: продолжение демократизации общества, повышение роли, значения и численности ДООУ, расширение сферы услуг (платные услуги), появление новых технических возможностей и усиление взаимодействия со всеми ветвями власти, организациями бизнеса (спонсоры) и другими ДООУ . К неблагоприятным следует отнести: налоговые ограничения, неразвитость благотворительности, добровольческого движения, филантропии бизнеса, сохранение остроты многих социально–экономических проблем, сокращение государственных инвестиций, слабую информированность и осведомлённость местного населения о деятельности ДООУ, снижение доходов населения и предприятий и т. д. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду развития учреждения и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики - это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности ДООУ. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров – официальный прожиточный минимум, уровень конкуренции, развитость рыночной инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди экономических факторов); – компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и другим средствам связи, уровень развития соответствующей техники и технологии (среди технико–технологических факторов). В стратегическом менеджменте PEST–анализ удобно применять при разработке плана маркетинга в качестве инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и доступных ресурсов. Отличие SWOT–анализа от PEST–анализа состоит в том, что PEST–

анализ изучает рынок, а SWOT–анализ изучает положение организации на рынке, концепцию продукции или идею. Анализ среды — это очень важный и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми сильными и слабыми сторонами всей системы, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде. Очевидно, что, не зная среды, система не сможет существовать. Однако она не плывет в окружении как лодка, не имеющая руля, весел или паруса. Система изучает среду, чтобы обеспечить себе успешное продвижение к своим целям, вырабатывает стратегию взаимодействия с элементами внешней среды, обеспечивающую ей наиболее комфортное сосуществование. Для разработки стратегических планов учреждения и их ежегодной корректировке необходимо проводить прогнозирование внешней среды. При этом также могут быть использованы методу экстраполяции, структурно–аналитические и экспертные методы. Заключительным этапом анализа внешней среды является подготовка и предоставление отчета руководству и его подразделениям. Они должны содержать основные выводы и результаты исследований, а также рекомендации по использованию новых возможностей во внешней среде или устранению (минимизации) угроз для учреждения. В то время как для повышения конкурентоспособности в современных условиях требуется овладение конкурентными преимуществами высокого ранга (связанных с наличием квалифицированного персонала, высокой репутации, развитым маркетингом, инновациями, долговременными связями органами власти, другими ДОУ, СМИ и т. д.), налицо противоречие между требованиями рыночной внешней среды и современной организацией управления дошкольным учреждением или наличие стратегической проблемы неэффективного менеджмента, несоответствия системы управления новым условиям, низкой конкурентоспособности дошкольных учреждений. Дальнейший анализ показывает, что причины выявленных проблем имеют как

внутренний, так и внешний характер: к внутренним относится недостаток профессионализма в управлении ДООУ, влекущий за собой организационную и финансовую слабость ДООУ; к внешним трудности во взаимоотношениях с властными структурами, коммерческими организациями, населением, СМИ, слабая информированность населения о деятельности ДООУ.

1. Выявление и решение наиболее острых и актуальных проблем общества в соответствии с уставной деятельностью.

2. Квалифицированный персонал.

3. Гибкость структуры управления.

4. Высокая организационная и финансовая устойчивость.

5. Эффективные внутренние и внешние коммуникации.

6. Сотрудничество с органами власти и организациями бизнеса.

7. Объединение с другими некоммерческими организациями, совместная работа с ними. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров

8. Налаживание контактов со СМИ.

9. Инновации, творчество.

10. Прозрачность поступления и расходования средств.

11. Высокое качество услуг.

12. Тесный контакт с потребителями, клиентами.

13. Широта охвата потребителей услуг.

14. Имидж некоммерческой организации, её безупречная репутация.

15. Эффект масштаба известности некоммерческих организаций.

16. Использование труда добровольцев.

17. Заинтересованность в конечных результатах труда.

18. Изучение отечественного и зарубежного опыта.

Другими словами, несоответствие системы управления ДООУ новым условиям обусловлено не только быстрыми изменениями требований внешней

среды, но и несоответствием им уровня профессиональных знаний руководства ДООУ при отсутствии научного подхода к управлению дошкольным учреждением, несоблюдения принципиальных требований науки управления к содержанию управленческой деятельности ДООУ и не знания методов, способов осуществления этих принципиальных основ. Отсутствие или непродуманность планирования, организации управления, обеспечения мотивации к труду, выполнения контроля затрудняет эффективное применение методов выполнения функций управления. Таким образом, в современных условиях необходимо осознанное, комплексное применение достижений науки управления в соответствии с изменившимися требованиями внешней среды в виде стратегического управления, что должно позволить дошкольному учреждению не только выжить, но и быть успешными в достижении поставленных целей. Полученные результаты стратегического анализа внешней среды могут быть использованы в качестве основы для формирования целого ряда стратегических выводов. Например, сопоставление ключевых факторов успеха в некоммерческом секторе с сильными и слабыми сторонами управления дошкольным учреждением позволяет выявить, что в настоящее время управление дошкольным учреждением в нашей стране не позволяет создавать необходимые условия для обеспечения успешной деятельности ДООУ.

Чтобы добиться максимально возможных результатов в управлении ДООУ, следует ориентироваться на эффективное практическое обеспечение следующих условий: 1) развития гражданского общества; 2) расширения роли и значения негосударственных некоммерческих организаций; 3) повышения открытости органов государственной власти и местного самоуправления; 4) использования широкого перечня возможных механизмов межсекторного взаимодействия. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров Вне всяких сомнений, за прошедшие несколько лет ситуация в

общественном секторе кардинально изменилась. Выросли сами некоммерческие организации, возросла их роль в жизни общества, продолжается планомерная работа по выработке местного законодательства и наработке тех механизмов и инструментов, которые характерны для регионов. В регионах идет гораздо более активное и быстрое реагирование на решение общественных проблем (например, проблемы беспризорности), усиливается объединение общественных структур и органов власти для решения местных проблем. Возрастает количество местных благотворительных средств и источников финансирования деятельности ДООУ, созданию образовательных объединений по территориальному признаку, однако дошкольное образование пока не играет той роли, которая должна быть возложена на него. На сегодняшний день внешняя среда имеет важное значение для всех без исключения организаций. В целях выживания и развития в условиях чрезвычайно динамичной и неопределенной внешней среды (а это является общими характеристиками современного окружения дошкольного учреждения) учреждению необходимо приспосабливаться к изменениям, а также самому активно формировать свое будущее. Поэтому определяющее значение в рыночных условиях играет стратегическое управление, информационной основой которого является анализ макро– и микроокружения учреждения. Практически все основные функциональные подразделения ДООУ имеют определенное представление о внешней среде. Однако процедуры сбора, анализа и передачи информации о ней осуществляется в большинстве случаев нецеленаправленно, спонтанно и случайно, поэтому она не дает целостного представления о внешней среде и ее влиянии на результаты деятельности учреждения. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде – основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Более того, во все возрастающем числе случаев–это условие выживания и развития. Учреждение должно, с одной стороны, постоянно осознавать новый характер изменений в 9 Центр

научного сотрудничества «Интерактив плюс» окружающей среде и эффективно на них реагировать. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что само ДООУ генерируют изменения во внешней среде. В силу вышесказанного можно сделать вывод, что единственно правильным вариантом поведения дошкольного учреждения для достижения эффективного долгосрочного функционирования и успешного развития является повышенное внимание к осуществлению анализа внешней среды. А для этого необходима разработка и осуществление комплексного анализа с учетом индивидуальных особенностей учреждения при соответствующим кадровом, финансовым и техническом обеспечении.

Список литературы

- 1 Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. Регистр.№ 3032 от 03.07.
2. Akramova, D. (2022). Oliy ta'lim muassalari talabalarida pedagogik-psixologik moslashuvchanlikni mazmun mohiyati. Science and innovation, 1(B8), 2150-2153.
4. Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
5. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).
7. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.
11. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). Роль руководителя в адаптации новых сотрудников дошкольного образовательного учреждения. In Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации (pp. 88-89).

12. Ширбачеева, Г. Ш. Требования нынешнего времени к современному руководителю дошкольной образовательной организации. О ‘zbekiston respublikasi oliy va o ‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti, 395.

13. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).

14. Abduvakhidovna, a. N., aminbaevna, s. A., inobat, u., kizi, r., & kizi, a. H. A. (2021). Development of a method for quantitative determination of triterpene saponins in the grass of the turkestan desert. , 48(11).

15. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.

16. Алиходжаева, Г. С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

17. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.

18. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 113-120).